

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА В РОССИИ

Лукин Анатолий Анатольевич¹, Зиземская Надежда Ивановна², Низкова Лариса Алексеевна³, Козловцева Екатерина Александровна⁴, Душкин Олег Анатольевич⁵

¹Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: sambo.vityazi@bk.ru

²Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: nadin.april1515@yandex.ru

³Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: larisanzkova@mail.ru

⁴Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: katrin0119@yandex.ru

⁵Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fisruk@icloud.com

Аннотация

В последние годы вопрос патриотизма стал предметом острых дискуссий в российском обществе, затрагивая различные аспекты развития государства. Существуют противоположные точки зрения: от критики патриотизма как опасной идеологии, близкой к экстремизму, до призывов к укреплению национального единства на основе патриотических ценностей. Подтверждением этому факту выступают государственные инициативы, такие как программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", охватывающие разные исторические этапы развития, и "Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации", определяющая патриотизм как приверженность родной земле, преданность Отчизне, желание содействовать ее процветанию и готовность оберегать ее, вплоть до самопожертвования.

Ключевые слова: патриотизм, Родина, земля, страна, государство, человек.

I. ВВЕДЕНИЕ

В русской культуре исторически сложилась тесная взаимосвязь между приверженностью к Отечеству и религиозными православными ценностями, что подразумевает готовность к самопожертвованию во имя государственных интересов.

Многие известные деятели, в числе которых Н.М. Карамзин, Ф.Н. Глинка и А.И. Тургенев, в своих трудах акцентировали значимость готовности отдать свою жизнь за Отчизну, что коррелирует с евангельским постулатом Иоанна о высшей форме любви – самопожертвовании ради ближних. Уже в эпоху правления Петра Великого верность Отечеству утверждается как первостепенная добродетель, формируя фундамент государственной идеологии Российской державы, а триединство "Бог, Царь и Отечество" символизирует ключевые ценности тогдашней эпохи. Воин служил не ради личной выгоды или по повелению государя, а ради процветания родной земли. "Пришел час, когда решается судьба России", – обращался Петр I к своим воинам накануне Полтавской баталии. – "Помните, что сражаетесь не за меня лично, а за империю, мне вверенную, за ваших сограждан, за Родину... Моя жизнь незначительна, важно, чтобы Россия окрепла и прославилась для вас".

Этот подход к воинской обязанности был зафиксирован в Уставе воинском 1716 года, законодательных актах Российской империи, а также в произведениях Петра I "Порядок сражения" и "Артикулы воинские".

Впрочем, любовь к Отечеству в рамках Российской империи не ограничивалась исключительно военной сферой. Патриотические настроения в обществе были повсеместными и характеризовались глубоким пониманием, чуждым неприязни к другим культурам, антиеврейским настроениям и идеям этнического превосходства. Русский мыслитель Василий Розанов метко описал суть "патриотизма, основанного на понимании": любить сильную и процветающую державу - дело нехитрое. Истинная же любовь проявляется в моменты её слабости, унижения, глупости или морального падения. Нельзя отворачиваться от своей "больной" и погрязшей в пороках матери. В советский период, в связи с установлением нового социального устройства и политической системы, а также новой идеологии, понятие Родины стало восприниматься в первую очередь как социалистическое, отражая формирование новой общественно-политической формации. Представители коммунистического движения, говоря о патриотизме, использовали ленинское определение: "Патриотизм – это любовь к своей стране, глубокое чувство, сформировавшееся в течение столетий и тысячелетий". В своей работе "О национальной гордости великороссов" Ленин сформулировал идею пролетарского патриотизма: "Чуждо ли нам, сознательным рабочим, чувство национальной гордости? Вовсе нет! Мы любим свой язык, свою землю и стремимся к тому, чтобы трудящиеся массы (то есть 9/10 населения) поднялись до сознательных демократов и социалистов...".

Привязанность к своей стране не существует изолированно. Она органично сочетается с уважением к многообразию культур и народов мира, полностью исключая любые формы ксенофобии, изоляционистских взглядов и пренебрежения к собственным национальным традициям. Патриотизм – это осознанное выражение гражданской позиции, выражающееся в самоотверженной работе ради процветания государства, защите его территориальной целостности и суверенитета, обеспечении безопасности, непрерывном развитии и осознании персональной ответственности за будущее Родины, где общественные интересы ставятся выше личных. Это становится основополагающим побуждением в жизни каждого человека и всего общества. Несмотря на то, что в официальных документах уделяется значительное внимание важности патриотизма для прогресса современной России, в обществе наблюдаются различные мнения на этот счет, что проявляется в разных точках зрения политических и общественных деятелей. В данной статье мы коснемся некоторых мнений на понятие патриотизма.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализируя исторический опыт, в частности, советскую эпоху, становится очевидным, что концепция гармоничного сочетания патриотизма и социалистических убеждений неуклонно укреплялась и трансформировалась. Сегодняшние сторонники коммунистической доктрины, демонстрирующие государственный подход, считают себя продолжателями идейно-политической традиции русского патриотического социализма.

Фундаментом этой идеологии является многовековая история страны и народа, для которых преданность Родине и стремление к равноправному социальному устройству всегда имели первостепенное значение. Подъем и величие России достигались в те моменты, когда любовь к Родине и справедливость объединялись в едином порыве. Таким образом, и в настоящее время для укрепления позиций России необходимо неразрывное единство патриотизма и социализма.

Правящая партия "Единая Россия" подчеркивает, что необходимо сохранить истинное понимание патриотизма, предостерегая от популистских лозунгов, и настаивает на разработке подробной государственной стратегии в области формирования патриотического мировоззрения. Дмитрий Медведев подчеркивает взаимосвязь патриотизма с историческим наследием и мощью России, выделяя созидательную энергию и сплоченность нации: "Главное богатство России – это не только природные ресурсы, такие как нефть и газ, но и огромный творческий потенциал россиян, наше единство и любовь к родной земле. Именно единство и патриотизм были решающей силой в истории России. Благодаря этим качествам Россия стала великой державой и навсегда останется ею".

На сегодняшний день наблюдается неоднородность в интерпретации понятия патриотизма, разнообразие подходов к его формированию, а также недостаточная слаженность и последовательность в государственной политике, касающейся данной области. Указанные проблемы требуют скорейшего и тщательного разрешения. Можно привести здесь опросы общественного мнения, касающиеся идеи патриотизма в России (См. Диаграммы 1 и 2).

Что для Вас патриотизм в общем понимании?

60 responses

Первоочередной задачей государства является усиление патриотического настроения в обществе. Реализация этой цели требует осмысленного, ответственного и искреннего подхода, способного вызвать живой интерес и отклик у граждан. Важно, чтобы процесс воспитания патриотизма не превращался в формальность, а способствовал формированию у каждого человека осознания его личной значимости и роли в судьбе страны, его субъективного отношения к ней.

Активное и широкое освещение патриотической тематики в рамках образовательных учреждений должно служить стимулом для молодежи к изучению истории Отечества, укреплять чувство причастности к современности и гордость за его богатейшее культурное наследие.

В области образования патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность, осуществляемую правительственными структурами и общественными объединениями. Её цель заключается в формировании у граждан устойчивого патриотического мировоззрения, преданности своей Родине, желания исполнять гражданские обязанности и соблюдать конституционные нормы, деятельно участвуя в обороне и прогрессе родного государства.

В современной России насчитывается около двух тысяч организаций, чья работа непосредственно связана с укреплением патриотических идеалов у молодого поколения. По предварительным оценкам, свыше ста тысяч молодых россиян вовлечены в их проекты и начинания. Устоявшиеся методы военно-патриотического воспитания, унаследованные от советской эпохи, включая военные учебные заведения (Суворовские и Нахимовские училища), структуры ДОСААФ и военно-патриотические объединения, не только остались в строю, но и активно совершенствуются, а также появляются и укрепляются новые подходы. Значительная часть их работы базируется на принципах Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", которая реализовывалась с 2006 по 2010 год. Указанная программа служила для молодежных организаций своего рода стратегическим фундаментом, направляющим их многогранную деятельность.

Задача по координации организационных, методологических и информационных аспектов патриотической деятельности с населением возложена на государственный орган – Российский государственный военно-историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации ("Росвоенцентр"). Эта организация была учреждена в 1997 году по правительственному указу для разработки и воплощения в жизнь "программ и проектов, ориентированных на решение задач в военно-исторической, памятной и культурно-образовательной сферах, а также на помощь и согласование деятельности ветеранских объединений, ветеранов военной службы и правоохранительных органов".

С 2001 года ключевой задачей этого государственного органа стало содействие в реализации действующей Государственной программы патриотического воспитания, а впоследствии – и разработка концептуальных положений для следующей пятилетней программы, воплощенной в жизнь с 2011 по 2015 год. Формирование патриотизма у населения – это сложный процесс, в котором участвуют многие структуры: органы власти федерального, регионального и муниципального уровней, образовательные учреждения разных типов, многочисленные НКО и религиозные организации, учреждения культуры, семьи, рабочие коллективы и военные подразделения, СМИ и другие общественные институты. Сегодня структуры, занимающиеся гражданско-патриотическим воспитанием, условно подразделяются на три типа: организации, находящиеся под контролем государства, государственно-общественные формирования и низовые общественные движения. Примером первой категории служат военные образовательные учреждения, такие как Нахимовские и Суворовские училища, а также кадетские школы-интернаты. ДОСААФ, обладающий чертами как государственного, так и общественного института, можно классифицировать как второй тип. Многочисленные военно-патриотические объединения, поисковые группы, военно-спортивные клубы, военно-патриотические кружки при религиозных организациях и скаутские движения принадлежат к третьей группе.

Суворовские, Нахимовские училища и кадетские корпуса представляют собой целостную систему военного образования. Эта система в современной России характеризуется разнообразием образовательных подходов и методик. Кадетские учреждения отличаются друг от друга по времени создания, подчинению различным ведомствам и возрастному составу обучающихся. Под термином "кадетские корпуса" понимаются образовательные организации, которые работают на основе разных нормативных актов, применяют различные способы интеграции военной подготовки в учебный процесс и имеют значительные расхождения в используемых методиках. В России насчитывается более двухсот образовательных учреждений, которые позиционируют себя как кадетские или стремятся получить этот статус.

Их деятельность и структура регулируются нормативными документами, утвержденными правительством РФ. Несмотря на различные интерпретации понятия "патриотизм", в правительственных и политических кругах преобладает единое мнение о необходимости создания универсальной (комплексной) системы патриотического воспитания, охватывающей все слои населения, независимо от их социального статуса.

После разрушения прежней системы массового патриотического воспитания в постсоветский период наше общество остро нуждается в её восстановлении.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на государственные усилия по созданию новых и модернизации существующих образовательных учреждений, унаследованных от Советского Союза, желаемые результаты пока не достигнуты и зачастую носят характер реагирования на возникающие проблемы. Нередко наблюдается ситуация, когда основное внимание уделяется образовательным учреждениям, находящимся под контролем государства или с его участием, в то время как существующие трудности, ослабление воздействия на молодежь и частичная потеря средств к существованию остаются без должного внимания. В то же время, многочисленные самостоятельные организации и объединения, доказавшие свою результативность, имеющие значительные возможности для привлечения молодого поколения и, что существенно, демонстрирующие неподдельную вовлеченность, все еще сталкиваются с нехваткой государственных инвестиций.

Кроме того, приоритетное внимание государства к экономике и решению экономических задач, возможно, затрудняет формирование целостного подхода к развитию патриотических чувств у молодежи, вовлечению всех заинтересованных общественных институтов в этот процесс, а также организации и координации их деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андерсон Р.Д. Тоталитаризм: концепт или идеология? Полис. 1993. Номер 3. С. 98-107.

Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: социокультурная динамика России. От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997, 1997. 804 с.

Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века. Русская идея. Судьба России. М.: Сварог и К, 1997. С. 3 -220.

Бойко В.И. Ценности и технологии устойчивого социального развития. Новосибирск, 1994. 304 с.

Бызов Л. Становление новой политической идентичности в постсоветской России. М.: Московский ун-т Карнеги, 1999. 405 с.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.3. Философия духа. М.: Мысль, 1977. 471 с.

Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации: мифы и реальность. 1992-2002. Социологический анализ. М.: РОССПЭН, 2003.

Дробижина Л.М. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 1990-х гг. М.: Мысль, 1996. 382 с.

Зюганов Г.А. Россия Родина моя. Идеология государственного патриотизма. М: Информпечать, 1996. 400 с.

Коган А.И. Отношение студентов к выработке общенациональной идеи (опыт изучения конкретной ситуации). Социологические исследования. 1997. Номер 9. С. 67-69.

Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация российского общества. Социологические исследования. 1997. Номер 3. С. 14-20.

Лутовинов В.И. Гражданственность и патриотизм на рубеже тысячелетий. Патриотическое воспитание как условие возрождения России. Доклады всероссийской научной конференции (Екатеринбург, 19 февраля 2003 г.). Екатеринбург: ГУ, 2003. С. 118 - 129.

Мартынова М.Ю. Традиционные нормы общения и толерантность. Толерантность и культурная традиция. М., 2002. С. 32-94.

Нахушев В.Ш. Российское Отечество и драма патриотизма многонационального народа. Ставрополь-Черкесск: Изд-во СГУ, 2001. 208 с.

Осипов Г.В. Россия: национальная идея. Социальные интересы и приоритеты. М.: Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1997. 208 с.

Плахов В.Д. Традиции и общество: опыт философско-социологического исследования. М.: Мысль, 1982. 220 с.

Росенко М.Н. Патриотизм и общенациональная гордость советского народа. Л.: Лениздат, 1977. 175 с.

Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. М.: Панорама, 1993. 207 с.

Сталин И.В. Выступление по радио 3 июля 1941г. Сталин И.В. Сочинения. Т. I М.: Писатель, 1997. С. 56-61.

Шилов В.Н. Ценностная концепция социализма: философско-социологический анализ. М., 1991. 307 с.

Эфиоров С.А. Социальное согласие: утопия или шанс? М.: Ин-т социологии РАН, 2002. 104 с.

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE IDEA OF PATRIOTISM IN RUSSIA

**Lukin, Anatoly Anatolyevich¹, Zizemskaya, Nadezhda Ivanovna², Nizkova, Larisa
Alekseevna³, Kozlovtsseva, Ekaterina Alexandrovna⁴, Dushkin, Oleg Anatolievich⁵**

¹Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh,
Russia, E-mail: sambo.vityazi@bk.ru

²Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh,
Russia, E-mail: nadin.april1515@yandex.ru

³Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh,
Russia, E-mail: lartisanizkova@mail.ru

⁴Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh,
Russia, E-mail: katrin0119@yandex.ru

⁵Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh,
Russia, E-mail: fisruk@icloud.com

Abstract

In recent years, the issue of patriotism has become a subject of heated debate in Russian society, touching on various aspects of the state's development. Opposing views exist, ranging from criticism of patriotism as a dangerous ideology bordering on extremism to calls for strengthening national unity based on patriotic values. This is confirmed by state initiatives such as the "Patriotic Education of Citizens of the Russian Federation" programs, which span various historical stages of development, and the "Concept of Patriotic Education of Citizens of the Russian Federation," which defines patriotism as commitment to one's native land, devotion to the Fatherland, a desire to promote its prosperity, and a willingness to protect it, even to the point of self-sacrifice.

Keywords: patriotism, Motherland, land, country, state, individual.

REFERENCE LIST

Anderson R.D. Totalitarizm: koncept ili ideologiya? Polis. 1993. Nomer 3. S. 98-107.

Ahiezer A.C. Rossiya: kritika istoricheskogo opyta: sociokul'turnaya dinamika Rossii. Ot proshlogo k budushchemu. Novosibirsk: Sibirskij hronograf, 1997, 1997. 804 s.

Berdyayev H.A. Russkaya ideya. Osnovnye problemy russkoj mysli XIX i nachala XX veka. Russkaya ideya. Sud'ba Rossii. M.: Svarog i K, 1997. S. 3 -220.

Bojko V.I. Cennosti i tekhnologii ustojchivogo social'nogo razvitiya. Novosibirsk, 1994. 304 s.

Byzov L. Stanovlenie novoj politicheskoj identichnosti v postsovetsoj Rossii. M.: Moskovskij un-t Karnegi, 1999. 405 s.

Gegel' G. Enciklopediya filosofskih nauk. T.3. Filosofiya duha. M.: Mysl', 1977. 471 s.

Gorshkov M.K. Rossijskoe obshchestvo v usloviyah transformacii: mify i real'nost'. 1992-2002. Sociologicheskij analiz. M.: ROSSPEN, 2003.

Drobizheva L.M. Demokratizaciya i obrazy nacionalizma v Rossijskoj Federacii 1990-h gg. M.: Mysl', 1996. 382 s.

Zyuganov G.A. Rossiya Rodina moya. Ideologiya gosudarstvennogo patriotizma. M: Informpechat', 1996. 400 s.

Kogan A.I. Otnoshenie studentov k vyrabotke obshchenacional'noj idei (opyt izucheniya konkretnoj situacii). Sociologicheskie issledovaniya. 1997. Nomer 9. S. 67-69.

Lapin N.I. Cennosti, gruppy interesov i transformaciya rossijskogo obshchestva. Sociologicheskie issledovaniya. 1997. Nomer 3. S. 14-20.

Lutovinov V.I. Grazhdanstvennost' i patriotizm na rubezhe tysyacheletij. Patrioticheskoe vospitanie kak uslovie vozrozhdeniya Rossii. Doklady vserossijskoj nauchnoj konferencii (Ekaterinburg, 19 fevralya 2003 g.). Ekaterinburg: GU, 2003. S. 118 - 129.

Martynova M.YU. Tradicionnye normy obshcheniya i tolerantnost'. Tolerantnost' i kul'turnaya tradiciya. M., 2002. S. 32-94.

Nahushev V.SH. Rossijskoe Otechestvo i drama patriotizma mnogonacional'nogo naroda. Stavropol'-CHerkessk: Izd-vo SGU, 2001. 208 s.

Osipov G.V. Rossiya: nacional'naya ideya. Social'nye interesy i priority. M.: Fond sodejstviya razvitiyu social'nyh i politicheskikh nauk, 1997. 208 s.

Plahov V.D. Tradicii i obshchestvo: opyt filosofsko-sociologicheskogo issledovaniya. M.: Mysl', 1982. 220 s.

Rosenko M.N. Patriotizm i obshchenacional'naya gordost' sovetsoj naroda. L.: Lenizdat, 1977. 175 s.

Soboleva H.A., Artamonov V.A. Simvoly Rossii. M.: Panorama, 1993. 207 s.

Stalin I.V. Vystuplenie po radio 3 iyulya 1941g. Stalin I.V. Sochineniya. T. I M.: Pisatel', 1997. S. 56-61.

Shilov V.N. Cennostnaya koncepciya socializma: filosofsko-sociologicheskij analiz. M., 1991. 307 s.

Efirov S.A. Social'noe soglasie: utopiya ili shans? M.: In-t sociologii RAN, 2002. 104 s.